

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «СОСТАВ СЛОВА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ» В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ

Гаипова Мухлиса Гулямовна,
преподаватель кафедры русского языка и
литературы, академический лицей ТГУВ,
E-mail: gaipovamukhlisa1969@gmail.com

Аннотация. Изучение материала по составу слова и словообразованию служит цели развития мышления и речи учащихся, цели вооружения их системой знаний о языке, что имеет большое общеобразовательное значение. Получаемые знания, формируемые умения и навыки помогают учащимся разобраться в закономерностях слово- и формообразования (без чего невозможно полноценное усвоение грамматики), создают базу для сознательного овладения правописанием. В данной статье была предпринята попытка описать тему «Состав слова и словообразование», разработать упражнения, задания, вопросы и тесты по данной теме.

Ключевые слова: состав слова, словообразование, окончание, основа, корень, приставка, суффикс, приставочный способ, суффиксальный способ, приставочно-суффиксальный способ, сложение.

Annotatsiya. So‘z tarkibi va so‘z yasalishi bo‘yicha materialni o‘rganish o‘quvchilarning tafakkuri va nutqini rivojlantirish, ularni til haqidagi bilimlar tizimi bilan qurollantirish maqsadiga xizmat qiladi, bu esa katta umumtarbiyaviy ahamiyatga ega. Olinadigan bilimlar, shakllanadigan ko‘nikma va malakalar o‘quvchilarga so‘z va shakl yasalish qonuniyatlarini tushunishga yordam beradi (ularsiz grammatikani to‘liq o‘zlashtirish mumkin emas) va imloni ongli ravishda o‘zlashtirish uchun asos yaratadi. Ushbu maqolada “So‘z tarkibi va so‘z yasalishi” mavzusini tavsiflashga, ushbu mavzu bo‘yicha mashqlar, topshiriqlar, savollar va testlar ishlab chiqishga harakat qilindi.

Kalit so‘zlar: so‘z tarkibi, so‘z yasalishi, qo‘shimcha, asos, o‘zak, old qo‘shimcha, suffiks, old qo‘shimcha qo‘shib so‘z yasash usuli, suffiks qo‘shib so‘z yasash usuli, old qo‘shimcha va suffiks qo‘shib so‘z yasash usuli, so‘zlarni qo‘shib so‘z yasash usuli.

Annotation. Studying material on word composition and word formation serves the purpose of developing pupils’ thinking and speech, the purpose of equipping them with a system of knowledge about language, which is of great general educational importance. The acquired knowledge, developed skills and abilities help pupils understand the patterns of word and form formation (without which a full mastery of grammar is impossible) and create the basis for conscious mastery of spelling. In this article, an attempt was made to describe the topic “Word composition and word formation”, to develop exercises, assignments, questions and tests on this topic.

Key words: word composition, word formation, ending, stem, root, prefix, suffix, prefixal method, suffixal method, prefix-suffixal method, addition.

Изучению темы «Состав слова и словообразование» в национальных группах академических лицеев по рабочей программе отводится 4 часа, то есть 2 занятия. Изучение данной темы начинается с повторения пройденного в средней школе. На первом занятии повторяются определения таких частей

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

слова, как корень, приставка, суффикс, окончание, родственные (однокоренные) слова. На втором занятии изучаются суффиксальный, префиксальный и суффиксально-префиксальный способы словообразования, сложные слова.

Словообразование – это раздел науки о языке, в котором изучается состав слова и способы образования слов.

В состав слова входят окончание, основа, корень, приставка, суффикс.

Окончание – это изменяемая часть слова, которая образует форму слова и служит для связи слов в словосочетании и предложении. Окончание может быть нулевым (стол, лес, шкаф) или вовсе отсутствовать (вперёд, направо, мадам).

Основа – это часть слова без окончания. В основе слова заключено его лексическое значение. Например, **стол, стола, столу, столом.**

Корень – это главная значимая часть слова, в которой заключено общее значение всех однокоренных слов. Например, в словах вода, водный, водяной, водянистый выделяется корень вод-.

Приставка – значимая часть слова, которая находится перед корнем и служит для образования новых слов. Например, бежать – прибежать, добежать, забежать, побежать, сбежать, убежать, перебежать, подбежать.

Суффикс – значимая часть слова, которая находится после корня и служит для образования новых слов. Например, узбекский, мясник, кругленький.

Новые слова можно образовать разными способами:

приставочный способ: ход – заход, уход, переход, подход, вход, поход, приход;

суффиксальный способ: море – морской, земля – земной, бумага – бумажник;

приставочно-суффиксальный способ: окно – подоконник, вина – безвинный, стол – настольный;

сложение: заработная плата – зарплата, высшее учебное заведение – вуз, организация объединённых наций – ООН.

Далее нами были разработаны виды упражнений и тесты, которые даны ниже.

Упражнение 1. Выпишите однокоренные слова.

Листочек, вода, ключник, травка, водный, листок, травяной, ключ, бумага, водяной, лист, ключевой, бумажник, трава, бумажный, листик.

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

Упражнений 2. Спишите слова, разберите слова по составу.

Нарушитель, кожаный, дерево, человеческий, сотрудник, гостиница, честность, овсянка, сокурник, учитель, лиственница, земля, двигатель.

Упражнение 3. Подберите и запишите к данным словам однокоренные слова, разберите слова по составу.

Спорт, улица, море, краска, сила.

Упражнение 4. Образуйте новые глаголы приставочным способом. Объясните их значение. Составьте с ними словосочетания.

Бежать (до-, по-, пере-, за-, вы-, у-, под-, при-, с-).

Писать (с-, на-, пере-, за-, вы-, в-, до-, под-).

Читать (по-, пере-, с-, до-, про-).

Упражнение 5. Определите способ образования слов.

Защитник, нарукавник, молодость, перенести, забежать, МГУ, водный, уехать, беленький, наводнение, русский, ГАИ, подорожник, долететь.

Упражнение 6. Образуйте от глаголов существительные суффиксальным способом.

Рисовать – рисование, читать, петь, говорить, молчать, спасать, плыть.

Упражнение 7. Найдите и подчеркните лишнее слово.

Золото, позолота, зола. Семя, семечко, семья. Часовщик, часть, час. Вдруг, подруга, друзья. Носильщик, нос, носатый. Горный, горка, городок. Вода, водяной, водитель.

Упражнение 8. Прочитайте текст несколько раз, обратите внимание на произношение слов.

Текст

Мой лицей

Меня зовут Азизбек. Я ученик 1 курса академического лицея ТашГУВ. Лицей находится в Юнусабадском районе города Ташкента. Здесь изучаются восточные языки, а именно китайский, корейский, японский, арабский, персидский, индийский, турецкий языки. Я изучаю японский язык, так как мне нравится этот язык. Я интересуюсь культурой Японии. Эта страна привлекала меня ещё с детства своей историей. В будущем я хочу продолжить свою учёбу в Японии. Для этого я должен хорошо учиться, всегда стремиться вперёд.

В лицее есть все условия для того, чтобы мы в совершенстве овладели языками. Это и опытные преподаватели, и большая библиотека, и светлые кабинеты, оснащённые техническими средствами. Работают разные кружки. Я горжусь, что учусь в лицее восточных языков.

Словарь

В совершенстве – mukammal
восточный – sharqiy
горжусь – faxrlanaman
овладеть – egallamoq
опытный – tajribali

оснащённый – jihozlangan
привлекать – jalb qilmoq
средство – vosita
стремиться – intilmoq
условие – sharoit

Задания

1. Выучите правила и напишите их в тетрадь.
2. Выучите новые слова.
3. Напишите текст, прочитайте, переведите на узбекский язык.
4. Образуйте от глаголов из текста существительные суффиксальным способом (изучать, стремиться, привлекать, овладеть, учиться, продолжить).
5. Определите способ образования слов.
Ученик, ТашГУВ, корейский, овладеть, преподаватель.
6. Образуйте от глаголов из текста новые глаголы приставочным способом. Объясните их значение. Составьте с ними словосочетания.
Учить (вы-, про-, под-, при-, на-).
Работать (по-, под-, за-, пере-).
7. Разберите слова по составу.
Технический, опытный, арабский, языков, страна.

Вопросы

1. Что такое словообразование?
2. Какие части слова входят в состав слова?
3. Что такое окончание?
4. Что такое основа?
5. Что такое корень?
6. Что такое приставка?
7. Что такое суффикс?
8. Какими способами можно образовать новые слова?

Тесты

1. Укажите способ образования слова **сокурсник**
А. суффиксальный Б. приставочно-суффиксальный

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

В. приставочный Г. сложение основ

2. Значимая часть слова, которая находится после корня и служит для образования слов, называется

А. суффиксом Б. основой В. окончанием Г. приставкой

3. Какое слово образовано суффиксальным способом?

А. подберёзовик Б. необходимость В. привстать Г. предъявить

4. Какие слова образованы приставочным способом?

А. прокипятить, набок, отзвук Б. выведать, докладчик, звездопад

В. бездумный, землетрясение, журавлиный Г. удлинить, нежность, внизу

5. Укажите способ образования слов: рыболов, простодушный, водовоз

А. сложение Б. приставочно-суффиксальный В. Суффиксальный

Г. приставочный

6. Приставкой называется...

А. главная значимая часть слова, в которой заключено лексическое значение всех однокоренных слов

Б. значимая неизменяемая часть слова, служащая для связи слов

В. значимая часть слова, стоящая после корня и образующая новые слова

Г. значимая часть слова, стоящая перед корнем и образующая новые слова

7. Корнем называется...

А. главная значимая часть слова, в которой заключено лексическое значение всех однокоренных слов

Б. значимая часть слова, служащая для связи слов

В. значимая часть слова, стоящая перед корнем и образующая новые слова

Г. часть слова без окончания

8. Укажите слово, в котором нет приставки

А. вход Б. аккуратный В. приезд Г. пришить

9. Укажите способ образования слов: нападение, недруг

А. сложение Б. приставочный

В. суффиксальный Г. приставочно-суффиксальный

10. Значимая часть слова, которая образует форму слова и служит для связи слов в словосочетании и предложении, называется...

А. корнем Б. окончанием В. суффиксом Г. приставкой

11. Какие слова образованы приставочно-суффиксальным способом?

А. беззащитный, бессильный, подберёзовик

Б. лесоруб, обессилеть, изобретатель

В. разлюбить, подлокотник, многолюдный

Г. моделировать, непримиримый, одноклассник

12. Основой называется...

А. главная значимая часть слова, в которой заключено лексическое значение всех однокоренных слов

Б. значимая часть слова, служащая для связи слов

В. значимая часть слова, стоящая перед корнем и образующая новые слова

Г. часть слова без окончания

По окончании изучения темы «Состав слова и словообразование» учащиеся должны знать способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение; должны уметь пользоваться изученными правилами, разбирать слова по составу, правильно использовать сложные слова в речи; должны совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие свободное владение русским языком в разных сферах и ситуациях его использования, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.

По окончании изучения раздела учащиеся должны:

Знать:

Литература

1. Джураева З.Р. Русский язык. Учебник для учащихся групп с нерусским языком обучения академических лицеев и профессиональных колледжей. – Ташкент, 2013.
2. Исламбекова С.Ю. и др. Русский язык. Учебник для 10 классов средних и средних специальных, профессиональных учебных учреждений с узбекским и другими языками обучения. – Ташкент, 2017.
3. Кельдиев Т.Т. Русский язык. Учебное пособие для абитуриентов. – Ташкент, 2013.

Интернет-сайты

1. <http://edu.uz> – сайт Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.
2. <http://ziyonet.uz> – национальная общественная образовательная информационная сеть.